

Sport⁺

2023

No 1

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

Sport+

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

2023

№1

Главный редактор

Исмагилов Д. К. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Редакционная коллегия:

Болтабаев М. Р. – д.э.н., профессор

Кошбахтиев И. А. – д.п.н., профессор

Халмухамедов Р. Д. – д.п.н., профессор

Керимов Ф. А. – д.п.н., профессор

Алламуратов Ш. И. – д.б.н., профессор

Сафарова Д. Д. – к.м.н., профессор

Умаров М. Н. – к.п.н., профессор

Светличная Н. К. – доцент

Умаров Ж. Х. – д.п.н., (DSc), профессор

Таджибаев С. С. – д.п.н., (DSc), профессор

Киргизбоев М. М. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тангриев А. Т. – доцент (чемпион мира по дзюдо)

Тангриев А. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Давлетмуратов С. Р. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тилляходжаев А. – д.ф.п.э.н. (PhD), доцент

Анашов В. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Болтаев А. А. – д.ф.п.п.н. (PhD)

Каримов И. И. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Серебряков Ю. В. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Эштаев С. А. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Артиков З. С. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Балтаева И. Т. – к.ф.н., доцент

Hurmatli mushitariylar!

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi sportchilarining kasbiy va sport tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar darajasi muttasil oshib bormoqda.

Talablarning o'sishi, bir tomondan, uzoq muddatli mashg'ulotlarning barcha bosqichlarida sportchilarni tayyorlash jarayonining sifatini oshirishga qaratilgan yangi texnologiyalarni qo'llash, boshqa tomondan, ilmiy-texnika taraqqiyot bilan bog'lash dolzarbligini anglatadi. Sportchilarni tayyorlash bosqichlarida sport mahoratini shakllantirish modeli, o'z navbatida, bunday qayta tashkil etishda vakolatli mutaxassislarining ishtirokini talab qiladi.

Taqdim etilgan holatlar amaliyotga yo'naltirilgan, shaxsiylashtirilgan yondashuvlar sportchining har tomonlama tayyorgarligini boshqarish kabi sohalarning maqsadlarini belgilaydi.

Valeologiya, sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya va sport madaniyati bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish uchun fanni talab qiladigan sport texnologiyalaridan (jismoniy holatni baholash, tana tuzilishi va raqobatbardosh faollikni aniqlash) foydalanish, bu esa malakali mutaxassislarining ishtirokini taqozo etadi.

Yuqorida aytilganlar o'quv jarayonini modernizatsiya qilishni talab qiladi, bunda sport mahoratini shakllantirish bosqichlarida sportchilarni tayyorlash tizimini yaratish bo'yicha murabbiy va sportchining oqilona tashkil etilgan birgalikdagi faoliyati tizimi asosidagi uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. analitik guruh ishini yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega.

Yuqorida ta'kidlangan ilmiy texnologiyalar organizm tizimlarida zaruriy funktsional o'zgarishlarni shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida o'quv jarayonini modernizatsiya qilish uchun asosdir.

Sizga sport-pedagogika fanlarining zamonaviy yutuqlariga mos keladigan, etuk mutaxassislar ishtirokidagi tadqiqotlar natijalarini "SPORT+" jurnalining ilmiy maqolalarida chop etilishni taklif etamiz.

JURNALNING DOIMIY RUKUNLARI:

sport mashg'ulotlari;
Sog'lomlashtiruvchi jismoniy madaniyat;
Valeologiya inson salomatligi haqidagi fandi;
Ilmiy hayot;
Sifatli sport ta'limi;
Amaliyotga yo'naltirilgan yondashuv;
Shaxsiylashtirilgan yondashuv;
Sportchilarning har tomonlama tayyorgarligi to'g'risidagi ma'lumotlarni raqamlashtirish vositalari;
Sportchilarning integral tayyorgarligini boshqarish;
Aerobik gimnastika;
ekologik madaniyat;
Sportchilarning jismoniy holati;
Sport akademiyalarida mashg'ulotlar mazmuni;
Sport turizmi va mehmondo'stlik;
Sport davolash usullari.

MUNDARIJA

Особенности подготовки юных футболистов на этапах начальной подготовки, спортивно – оздоровительном и групп начальной специализации	4
Д.К. Исмагилов	
Yosh dzyudochilarda tezkor-kuch qobiliyatining samaradorligini oshirish.....	9
Tangriyev Alisher Jumanazarovich , pedagogika bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	
Информационно-аналитический поиск в спортивной науке	14
Н.К. Светличная	
О содержании тренировки футболистов на установленных факторах интегральной подготовки спортсменов высокой квалификации	19
Сергей Султанович Токов	
Передача мяча как основное технико-тактическое действие футболистов.....	27
С. В. Бабаян	
15–16 yoshli voleybolchilarda ayrim jismoniy va funksional ko'rsatkichlarni turli yuklamalar ta'sirida o'zgarish dinamikasi	29
Boltayev A. A.	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarini ustuvor yo'nalishda tashkil qilish.....	33
M. Qirg'izboyev	
Обоснование специальных упражнений направленных на совершенствование интегральной подготовленности футболистов высокой квалификации на этапе высшего спортивного мастерства	38
Кошбахтиев И. А.	
Распределение тренировочных нагрузок футболистов в подготовительном периоде	40
Давлетмуратов С. Р.	
Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish.....	45
A.A.Artiqov.	
Проблемные аспекты самостоятельной работы по физическому воспитанию в образовательной программе кредитно-модульной системы обучения.....	50
И.В. Бабичева.	
Malakali dzyudochilarni taktik tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	54
A.T.Tangriyev	

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ КРЕДИТНО- МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

И.В. БАБИЧЕВА

кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Физическое воспитание»
Ташкентский университет информационных технологий

Annotatsiya: Maqola kredit-modulli ta'lim tizimida jismoniy tarbiya bo'yicha mustaqil o'qitish uchun fitnes dasturini ishlab chiqish va amalga oshirishdagi muammoli jihatlarni aniqlashga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: jismoniy madaniyat, kredit-modul tizimi, mustaqil ta'lim, jismoniy rivojlanish, jismoniy faollik, salomatlikni saqlash.

Аннотация: статья посвящена выявлению проблемных аспектов в разработке и внедрении фитнес-программы для самостоятельных занятий по физическому воспитанию в условиях кредитно-модульной системы обучения.

Ключевые слова: физическая культура, кредитно-модульная система, самостоятельные занятия, физическое развитие, физическая активность, сохранение здоровья.

Abstract: the article is devoted to identifying problematic aspects in the development and implementation of a fitness program for self-study in physical education in a credit-modular education system.

Keywords: physical culture, credit-modular system, self-study, physical development, physical activity, health preservation.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня, когда во всех сферах жизнедеятельности страны происходят кардинальные перемены, реформы в высшем образовании имеют важное значение. Среди наиболее актуальных - переход высших образовательных учреждений на кредитно-модульную систему обучения. Внедрение кредитно-модульной системы на основе Европейской системы перевода и накопления кредитов (ECTS) в образовательный процесс в высших учебных заведениях означает разработку новой формы организации учебного процесса и требует определенных условий для ее реализации. Механизм реализации включает комплекс мероприятий, направленных на преобразование структуры образовательной программы, модификацию основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и общих требований к научным программам, формирование каталога элективных предметов. Каждый вуз самостоятельно определяет какие виды дисциплин, в каком объеме и с какой конкретной учебной целью будут включены в базовый компоненте высшего образования, какие программы обеспечат **обучающимся уровень компетентности**, соответствующий квалификационным требованиям к подготовленности бакалавра [5].

Одной из актуальных проблем сегодняшнего дня является включение дисциплины физическая культура в образовательные программы кредитно-модульной системы обучения не физкультурных вузов.

Учебный процесс по физическому воспитанию содержит образовательную деятельность и комплекс воспитательно-контрольных мероприятий. Если традиционные образовательные программы по физическому воспитанию основаны на практическом, аудиторном обучении, то в кредитно-модульном обучении больший акцент ставится на самостоятельную работу обучающихся.

Для этого необходима разработка и совершенствование организационных форм оздоровительной физической культуры вне образовательного процесса. И наиболее доступные в этом плане формы занятий – это самостоятельные занятия различными видами физических упражнений и спорта

Исследования авторов и наблюдения за состоянием здоровья современных студентов показали, что в настоящее время проблема самостоятельных занятий физическими упражнениями нуждается в тщательном изучении и разработке. Отсутствие программы самостоятельных занятий по формированию, укреплению и сохранению здоровья вызывает необходимость ее включения в учебный процесс кафедр физического воспитания нефизкультурных вузов [3,6].

Цель работы: **выявить** в образовательной программе кредитно-модульной системы обучения проблемные аспекты **самостоятельной работы студентов** по дисциплине физическая культура и спорт. **Предполагалось, что проведенный анализ аргументирует** теоретические и организационно-методические условия для **разработки самостоятельного раздела учебной программы по физическому воспитанию и спорту.**

Для введения в образовательную программу кредитно-модульной системы обучения дисциплины физическая культура возникает необходимость существенно пересмотреть и обновить содержание физического воспитания, придать ему жизненную и практическую направленность, сделать его лично ориентированным, лично значимым и прежде всего соответствующим индивидуальным особенностям студентов [1].

При планировании, составлении программ необходимо учитывать личные интересы студентов, их потребности в развитии, совершенствовании, стремлении к личностному росту. Для этого программы должны соответствовать личностной образовательной траектории обучающегося, давать ему возможность последовательно накапливать знания и приобретать желаемый набор компетенций. Компетентностный подход к построению новых учебных планов предполагает глубокие системные преобразования во всех составляющих высшего образования, затрагивающие содержание, преподавание, организацию учебного процесса, формы контроля, учебно-методическое обеспечение [4].

Для реализации данных вопросов было проведено исследование, целью которого было привлечение студентов к самостоятельным занятиям вне рамок учебной программы для повышения их образовательного уровня в вопросах оздоровительной физической культуры, что обеспечит нормальный рост и жизнедеятельность организма студентов и будет способствовать привлечению их к систематическим занятиям физической культурой.

В начале учебного года было проведено исследование антропометрических данных, функционального состояния и физической подготовленности 80 студентов I курса, 46 юношей и 24 девушки. Данные проведенного обследования были занесены в индивидуальную карту каждого студента, что позволило им самостоятельно изучить свои показатели, определить свой уровень подготовленности и сравнить его с показателями, соответствующим норме.

На следующем этапе была предложена фитнес-программа для самостоятельных занятий в свободное время по индивидуальному плану, разработанному для каждого студента. Студенты могли сами выбрать форму занятий, в соответствии с рядом объективных (место жительства, наличие соответствующей спортивной базы (оборудования, инвентаря) и субъективных причин (индивидуальную склонность (тип нервной системы), наличие предварительной подготовки, состояние здоровья) [2].

Студентам предлагалась индивидуальная карта занятий, с помощью которой они могли самостоятельно выполнять задания, вести самоконтроль физического состояния в течении одного месяца. В конце каждой недели преподаватель изучал карту, отмечал выполнение задания, анализировал показатели. На следующий месяц выдавалась новая карта. Непременным

условием были обязательность в выполнении заданий, проведение самоконтроля и честность в заполнении индивидуальных карт. Юношам и девушкам был дан необходимый объем знаний и методических умений для самостоятельных занятий физическими упражнениями, проведен инструктаж по проведению самоконтроля.

Разработанная фитнес-программа предполагала соблюдение режима дня, личной гигиены, рациональное питание, ежедневную ходьбу пешком не менее 20 минут и занятия физическими упражнениями 3 раза в неделю с перерывом в 1 день между занятиями. При составлении программы учитывалось сочетание различных по направленности упражнений в одном комплексе с оптимальным нормированием нагрузок по объему и интенсивности, использование различных по построению вариантов занятий и уровню физического состояния. Каждое занятие включало кардио-нагрузку (медленный бег, игра в футбол, баскетбол, езда на велосипеде, прыжки со скакалкой, аэробика, танцы), силовые упражнения для основных групп мышц (упражнения для мышц брюшного пресса, мышц спины, задней, передней, внешней и внутренней поверхности бедра, верхнего плечевого пояса), упражнения на равновесие и стретчинг [8].

Кардио-нагрузка выбиралась индивидуально и контролировалась показателями ЧСС и временем выполнения. Силовую нагрузку контролировали количеством повторений и временем отдыха. Количество повторений для каждого определялось с помощью теста на максимальное число повторений по каждому упражнению. Тест проводился каждые два месяца. В зависимости от результатов максимального теста рассчитывалась тренировочная нагрузка на последующие занятия.

На протяжении всего эксперимента студенты получали консультации по возникающим вопросам в ходе самостоятельных занятий. В индивидуальных беседах преподаватель физической культуры давал рекомендации, анализировал результаты самоконтроля, отвечал на возникшие вопросы. В течение всего периода студенты заполняли индивидуальные карты, где фиксировались результаты самоконтроля. Опираясь на записи в индивидуальных картах, совместно с преподавателем, периодически проводили анализ эффективности нагрузки самостоятельных занятий. К концу эксперимента, студенты уже сами вносили коррективы в свою программу.

В целом полученные результаты свидетельствуют, что в ходе нашего исследования обучающиеся получили достаточный объем информации о важности двигательной активности в укреплении здоровья; приобрели практические умения и навыки в организации самостоятельных занятий физическими упражнениями; научились использовать физические упражнения с учётом особенностей телосложения и физической подготовленности; приобрели навыки самоконтроля.

Выводы. При разработке программы по физическому воспитанию как спортивной направленности, так и на основе оздоровительных систем, фитнеса рекомендуется придерживаться следующей последовательности основных операций.

1. Сбор исходных сведений о контингенте занимающихся, для которого предстоит составить план (о состоянии здоровья, уровне физической и спортивно-технической подготовленности).
2. Определяются и конкретизируются цели и задачи учебно-воспитательного процесса применительно к конкретному контингенту занимающихся и конкретным условиям ведения занятий.
3. Устанавливаются нормативы и требования, которые рекомендуется выполнить занимающимся на соответствующих этапах.
4. Определяются разделы программы занятий и расчет учебного времени на прохождение, разработку теоретического и практического содержания программы.
5. Устанавливается рациональная последовательность прохождения учебного материала (теоретического и практического) по периодам, этапам, отдельным занятиям и уточняются намечаемые нагрузки по объему и интенсивности.
6. Определяется общая организация работы по реализации плана. Подбираются методы и формы занятий для решения поставленных педагогических задач.

Таким образом, планирование самостоятельных занятий по физическому воспитанию требует последовательных действий и осуществляется по системе от обобщенного к более детальному. Эффективность планирования, его оптимальность во многом будет зависеть от целого ряда факторов, которые необходимо принимать во внимание, при этом необходимо руководствоваться требованиями государ-

ственного образовательного стандарта и основными правилами внедрения кредитно-модульной системы, а средства физической культуры использовать в соответствии с целями и задачами всего курса обучения.

Список литературы:

1. Борисенкова Е.С, Керер О. П., Найн А. Я. Кредитно-модульные технологии обучения как средство повышения качества подготовки выпускников вуза физической культуры // ОНВ. 2014. №2 (126). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kreditno-modulnye-tehnologii-obucheniya-kak-sredstvo-povysheniya-kachestva-podgotovki-vypusknikov-vuza-fizicheskoy-kultury>
2. Иващенко Л.Я. Программирование занятий оздоровительным фитнесом / Л. Я. Иващенко, А.Л., Благий, Ю. А. Усачев. – К.: Наук. Свет. –2008. – 198с.
3. Кошбахтиев И.А. Валеология студенческой молодежи //Учебное пособие. - Ташкент, 2000. - С. 147.
4. Панина Г.В. К вопросу о компетенциях и статусе бакалавра. // Высшее образование в России, -2009. -№6. -С. 40-46.
5. Постановление Кабинет Министров от 31.12.2020 г. № 824 «О мерах по совершенствованию системы организации образовательного процесса в высших образовательных учреждениях».
6. Селуянов В.Н. Технология оздоровительной физической культуры. - М.: Спорт Академ Пресс, 2001. - 172 с.
7. Смирнова О.А. Педагогическая модель формирования индивидуальных качеств личности студентов средствами физической культуры. Вестник Калинингр. гос. ун-та. Социально-педагогические проблемы образования. - 2004. - N 2. - С. 102-107.
8. Хоули, Э. Т. Оздоровительный фитнес / Э. Т. Хоули, Б. Д. Френке. – Киев: Олимпийская литература, 2000. – 384 с.

Sport+

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2023. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Sport+" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Telefon: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

«Sport+» jurnali 19.07.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi

Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan

C-5669263 reestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №104147

PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani 15-mavze, 19-uy.

Telefon: 93-718-40-07. Telegram: @iqtisodiyot_77

